

ЭКОЛОГИЯ ҚОНУНЧИЛИГИНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИКНИНГ АЛОҲИДА ТУРЛАРИ

Кобилов Шухрат Рўзиевич

Тошкент вилояти юридик техникуми ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7884926>

Аннотация: мазкур мақолада муаллиф томонидан экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида юридик жавобгарлик асослари ва унинг турлари шунингдек, жавобгарликнинг ҳуқуқий оқибатлари атрофлича муҳокама қилинган

Аннотация: в данной статье автор подробно рассматривает основы юридической ответственности в области экологии и охраны окружающей среды и ее виды, а также правовые последствия ответственности

Abstract: in this article, the author discusses in detail the basics of legal liability in the field of ecology and environmental protection and its types, as well as the legal consequences of liability

Калит сўзлар: экологик ҳуқуқбузарлик, интизомий жавобгарлик, маъмурий жавобгарлик, жиноий жавобгарлик, экологик талаб

Ключевые слова: экологическое правонарушение, дисциплинарная ответственность, административная ответственность, уголовная ответственность, экологическое требование

Key words: environmental offense, disciplinary liability, administrative liability, criminal liability, environmental demand

Экология қонунчилигини бузганлик учун юридик жавобгарликнинг анъанавий турларига: Интизомий, маъмурий, фуқорлик-ҳуқуқий ва жиноий жавобгарлик чоралари қўлланилади.

Демак, экологик ҳуқуқбузарликларни содир этганлар интизомий, маъмурий, фуқорлик, жиноий жавобгарликка тортиладилар.

Экология қонунчилигини бузганлик учун қўлланиладиган жавобгарлик турларидан бири-бу интизомий жавобгарликдир. Бу жавобгарлик тури корхона, ташкилот ва муассасалар билан меҳнат муносабатларида бўлган шахсларга нисбатан қўлланилади. Экологик ҳуқуқбузарлик учун интизомий чоралар қўллаш учун ходимларга табиий ресурслардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза этиш вазифалари юклатилган бўлиши керак. Ушбу вазифалар меҳнат шартномаларида ёки меҳнат мажбуриятларни тақсимловчи бошқа ҳужжатларда, масалан, мансаб йўриқномасида ўз аксини топиши лозим. Ходим атроф табиий муҳитга зарарли моддалар чиқариш ҳисобини нотўғри юритганлиги, тозалаш усукналаридан фойдаланиш қоидаларини бузганлиги ва бошқа

меҳнат вазифалари билан боғлиқ, бўлган экологик мажбуриятларни бажармаганлиги учун интизомий жавобгарликка тортилади.

Интизомий-ҳуқуқий жавобгарлик бир қатор ўзига хос хусусиятларга эга. Биринчидан, у маъмурий ёки жиноий жавобгарликка нисбатан оддийроқ ва енгилроқдир; Иккинчидан, интизомий жавобгарлик айбдорга нисбатан пуллик ва мулкий ҳаракатдаги чораларни юклашни назарда тутмайди; Учунчидан, интизомий жавобгарлик жамоаларнинг ўзлари томонидан қўлланилади.

Маъмурий-ҳуқуқий жавобгарликда эса, маълумки жазо чоралари давлатнинг тегишли маъмурий органлари томонидан қўлланилади.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 181-моддасига мувофиқ, меҳнат интизомини бузганлик учун қўйидаги жазо чоралари қўлланилади: Ҳайфсан: ўртача ойлик иш ҳақининг ўттиз фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида жарима; ички меҳнат тартиби қоидаларида назарда тутилган ҳолларда ходимга ўртача ойлик иш ҳақининг эллик фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида жарима солиш; меҳнат шартномасини бекор қилиш. Меҳнат кодексининг 180-моддаси тўртинчи қисмига мувофиқ интизомий жазо амал қилиб нисбатан рағбатлантириш чоралари қўлланилмайди.

Бу муддат, Ўзбекистон Республикасининг меҳнат кодексининг 183-моддасига мувофиқ, агар ушбу жазо бир йил ўтмасдан олдин иш берувчи томонидан олиб ташланмаган бўлса, бир йилдан ошиб кетиши мумкин эмас.

Интизомий жазо чоралари корхона, ташкилот, муассаса раҳбари ёки уставда белгиланган бошқа шахс ёки орган (мулкдор, коллежал орган) томонидан қўлланилади (меҳнат кодексининг 82, 182-моддалари). Бу жазо чораларнинг қўллаш тартиби қўйидагилардан иборат: жазо қўлланилишидан аввал ходимдан ёзма равишда тушунтириш хати олинади: ножўя хатти-ҳаракатининг оғирлиги қайси вазиятда содир этилганлиги, ходимнинг олдинги иш фаолияти ва ҳуқуқ-атвори инобатга олинади: ҳар бир ножўя хатти-ҳаракат учун фақат битта интизомий жазо қўлланилиши мумкин: агар Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексига бошқа муддат кўрсатилган бўлмаса, ножўя хатти-ҳаракат аниқлангандан кейин бир ой ичида ушбу жазо қўлланилиши мумкин.

Интизомий жазо чораси берилганлиги тўғрисидаги буйруқ ёки қарор ходимга ёзма равишда маълум қилинади ва у танишганлиги тўғрисида унинг нусхасига имзо қўяди. Интизомий жазо чораси берилганлиги

тўғрисидаги қарор устидан Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 184-моддасида белгиланган тартибда шикоятқилиш мумкин.

Экологик талаблар бузилиши оқибатида етказилган зарар айбдор шахсдан ундирилади. Агар зарар етказувчи юридик шахс бўлса, у зарарни қоплаш мажбурияти билан бирга, ушбу зарар етказилишига бевосита айбдор ходимни моддий жавобгарликка тортиш ҳуқуқуға эга бўлади. Корхона, ташкилот, муассасанинг атроф табиий муҳитга зарар етказилишида айбдор бўлган ходимнинг моддий жавобгарлигини фуқаролик қонунчилигида белгиланган мулкый жавобгарликдан фарқлаш лозим. Моддий жавобгарлик мулкый жавобгарликдан ундириладиган зарарнинг миқдорини белгилаш ва зарарнинг фақат ходимнинг меҳнат муносабатлари натижасида вужудга келиши билан фарқ қилинади. Моддий жавобгарликка тортиш тартиби ва шартлари меҳнат қонунчилигида белгиланган.

Моддий жавобгарликнинг вужудга келиши учун қуйидаги шарт-шароитлар мавжуд бўлиши лозим: ходимнинг ноқонуний хатти-ҳаракати, яъни ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги оқибатида корхона, ташкилот, муассасага ҳақиқат зарар етказилган бўлиши; ходимнинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги айбли бўлиши: ходимнинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги билан келиб чиққан оқибатлар ўртасида сабабий боғланиш бўлиши. Аксарият ҳолларда моддий жавобгарликнинг миқдори қонун билан чегараланган, масалан, Меҳнат кодексининг 201-моддасига мувофиқ, агар мазкур кодексда бошқага ҳолат назарда тутилган бўлмаса, ходим етказилган зарар учун ўзининг ўртача ойлик иш ҳақи миқдори доирасида моддий жавобгар бўлади. Агар ходим экологик талабларни бузиб қасддан зарар етказилган бўлса ёки алкогольли ичимлик, гиёҳвандлик ёки токсик модда таъсиридан мастлик ҳолатида зарар етказганда, ҳамма қонунларда, шунингдек ҳуқуматнинг қарорларида назарда тутилган ҳолларда, етказилган зарар учун учун ходим тўлиқ моддий жавобгарликка тортилади (меҳнат кодексининг 202-моддаси).

Иш берувчи ходимлардан етказилган зарарни ундириш тўғрисида қарорни қабул қилишдан олдин унинг миқдорини ва зарарни, келиб чиқиш сабабларини аниқлаш лозим.

Бу мақсадларда комиссия тузилиши ҳамда ходимдан тушунтириш хатти олиниши лозим. Ходим томонидан зарарнинг ихтиёрий равишда қопланишини ёки уни мажбурий ундириши тартиби Ўзбекистон

Республикасининг Меҳнат кодексини 206 ва 207-моддаларида ўз аксини топган. Корхона, ташкилот ва муассаса раҳбарининг зарарни ундириш тўғрисидаги қарори зарар етказилганлиги аниқланган кундан бошлаб бир ой ичида чиқарилиши лозим. Зарарнинг миқдори ходимнинг ўртача ойлик иш ҳақидан ортиқ бўлмаса, корхона, ташкилот ва муассаса раҳбарининг қарорига биноан ундирилади, агар зарар миқдори ходимнинг ўртача ойлик иш ҳақидан ортиқ бўлса ёки зарар аниқланган кундан кейин бир ойлик муддат ўтган бўлса, зарар суд тартибида ундирилади. Корхона, ташкилот ва муассаса мол-мулкига етказилган зарарни ундириш ҳақидаги қарор устидан судга шикоят қилиши мумкин. Ходимларнинг моддий жавобгарликка тортишидан қатъий назар уларга нисбатан интизомий жазо чоралари қўлланилиши жоза чоралари қўлланилишимумкин.

Навбатдаги жавобгарлик тури-бу экология қонунчилигини бузганлик учун маъмурий-ҳуқуқий жавобгарликдир. Амалиётда маъмурий жавобгарлик жуда кўп қўлланилади. Чунончи, Андижон вилояти табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси маъмурий маълумотларига кўра. Атроф табиий муҳитга етказган зарарлари учун 2000 йилда вилоятдаги 72 та корхона ва ташкилотлардан 2125,9 минг сўм, 712 та жавобгар шахслардан эса 1699,4 минг ундирилган. Айбдорларга солинган жариманинг 593,4 минг сўми атмосфера ҳавосини бузганлик, 423,4 минг сўм сув қонунчилигини бузганлик, 394,5 минг сўми ер қонунчилигини бузганлик, 287,9 минг сўм ўсимлик дунёси қоидаларини бузганлик учун қўлланилган⁹.

Навоий вилояти табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси маълумотларига кўра, атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш қоидаларини бузган 78 та шахсга 250117 сўм миқдорида, сув қонунчилигини бузган 70 та ҳолат аниқланиб, айбдорларга 233350 сўм миқдорда, ер қонунчилигини бузган 108 та ҳолат аниқланиб, айбдорларга 385125 сўм миқдорда, ҳайвонат ва ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш қоидаларини бузган 154 та ҳолат аниқланиб, қонун бузувчиларга 269351 сўм миқдорида жарима белгиланган¹⁰.

(⁹) Андижон вилояти табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси материаллари 2000 й Дело №4.

(¹⁰) Андижон вилояти табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси материаллари 2000 й Дело №4.

Маъмурий-ҳуқуқий жавобгарлик, Ю.М.Козловнинг ёзишига, шундай ҳуқуқий жавобгарлик турларидан бирики, у маъмурий ҳуқуқбузарлик (ножўя хатти-ҳаракат) содир этган шахсларга ваколатли органлар ва

мансабдор шахслар томонидан аниқ маъмурий-ҳуқуқий санкцияларни (маъмурий чораларни) қўлашда ифодаланеди¹¹.

(¹¹) Казлов Ю.З Административное право м. “Знание” 1984 г с 153.

Маъмурий ҳуқуқбузарлик (ножўя ҳаракат) деганда Ўзбекистон Республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 10-моддасида кўрсатилишига, давлат ёки жамоат тартибига, мол-мулкка, фуқороларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига, бошқарув юзасидан белгиланган тартибга тажовуз қилувчи ғайриқонуний ҳаракат ёки ҳаракатсизлик тушунилади.

Экология қонунчилигини бузганлик учун маъмурий жавобгарлик маъмурий ножўя хатти-ҳаракат содир қилинганда келиб чиқади. Бу жавобгарлик ўзининг характериға кўра жиноий жавобгарликка нисбатан жуда оддий бўлиб, тез қўллаш мумкинчилигини тақазо этади. “Маъмурий жавобгарлик шундай камчилик бўлганда вужудга келадики, деб таъқидлайди Ю.Г.Жариков, бунда у ўзининг ижтимоий хавфи жиҳатидан жиноят таъқиб қилишни талаб этмайди. Маъмурий жавобгарликнинг умумий хусусияти яна шуки, у ҳуқуқбузарларға хизмат юзасидан бўйсунмайдиган органлар томонидан қўлланилади. Ниҳоят, маъмурий жавобгарлик, қоидаға кўра, етказилган мулкый зарарни ундириш мақсадини кзламайди”¹².

Жариков.Ю.Г Охрана права землепользования-м.юрид.лит. 1974 г с 114.

Экология қонунчилигини бузганлик учун маъмурий жавобгарлик давлатнинг ерга эгалик ҳуқуқини бузиш, давлатнинг сувға эгалик ҳуқуқини бузиш, ерлардан хўжасизларға фойдаланиш, ерларни ишданчиқариш, вақтинга эгалаб турилган ерларни ўз вақтида қайтариб бермаслик ёки уларни фойдаланиш учун яроқли ҳолға келтирмаслик, ер тузиш лойиҳаларидан ўзбошимғалик билан четға чиқиш, сув ресурсларини муҳофаза қилиш қоидаларини бузиш, сувдан фойдаланиш қоидаларини бузиш, ифлослантирувчи моддаларни меъёридан ортиқ даражада ёки рухсатсиз атмосфера ҳавосига зарарли физик таъсир кўрсатиш, атмосфераға чиқариб юбориладиган зарарли моддаларни тозалаш ускуналаридан фойдаланиш қоидларини бузиш, ёввойи ўтларға қарши курашиш қоидаларини бузиш ва бошқа ножўя ҳаракатлар учун келиб чиқади. Масалан, 2000 йилда Новой вилояти бўйича қонунчилигини бузган 64 кишиға 185325 сўм миқдорида маъмурий жазо сифатида жариса солинган.

Белгиланган жарималарнинг 5,2 % ерлардан хўжасизларга фойдаланиш (МЖтКнинг 65-моддаси 1-банди), 33,2 % хўжалик ички ер тузиш лойиҳаларидан ўзбошимчалик билан четга чиқиш (МЖтКнинг 68-моддаси), 3,7 % дарахтлар, буталар, ўрмонларни ғайриқонуний равишда йўқ қилиш, чиқиндиларни заралантиришда табиатга зарар етказиш (МЖтКнинг 79-91-моддалари), 57,8 % табиий муҳитни тиклаш, табиий муҳитга зарарли таъсир оқибатларини бартараф этиш чораларини кўрмаслик ҳаракатлари учун белгиланган¹³.

(¹³) Навоий вилояти таъбиатни муҳофаза қилиш қўмитаси материаллари 2000 й Дело №5.

Экологик ҳуқуқбузарлик учун маъмурий жавобгарлик Ўзбекистон Республикасининг маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексида белгиланган. Маъмурий жазо чоралари шу хилдаги экологик ҳуқуқбузарликлар учун жиноий жавобгарликка тортишга асос етарли бўлмаганида қўлланилади.

Ерларнинг ҳуқуқий ҳолатини бузганлик учун маъмурий жазо қўллаш тартиби Ўзбекистон Республикаси маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 60,65-69-моддаларида белгиланган.

Ушбу жазо қўйидаги ҳуқуқбузарликлар, яъни ердан ўзбошимчалик билан фойдаланиш: ер билан боғлиқ бўлган ғайриқонуний битимлар тузиш; ер участкасига бўлган ҳуқуқларни бошқа шахсга ўтказиш; ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаш; ерлардан хўжасизларга фойдаланиш ёки уларни яроқсиз ҳолга келтириш ерларни кимёвий ва радиоактив моддалар ҳамда оқова сувлар билан ифлослантириш; ер бериш тартибини бузиш; вақтинча эгалаб турган ерларни ўз вақтида қайтариб бермаслик ёки уларни яроқли ҳолга келтирмаслик; ер тузиш лойиҳаларидан ўзбошимчалик билан четга чиқиш; давлат ер кадастри қоидаларини бузиш; ердан фойдаланиш тўғрисидаги ҳисоботларни бузиб кўрсатиш; ахборотларни беришдан бўйин товлаш ёки нотўғри ахборат бериш ва бошқалар. Масалан, 2000 йилда Жиззах вилоятида ердан фойдаланиш қонунларни бузган 54 та мансабдор шахс ва фуқароларга маъмурий жазо қўлланилиб, улардан 162978 сўм миқдориди жарима ундирилган¹⁴.

(¹⁴) Навоий вилояти табиъатни муҳофаза қилиш қўмитаси маътериаллари. 2000 й дело №5.

Ўзбекистон Республикаси МЖтКнинг 60,70,71-моддаларида ер ости бойликларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш

талабларини бузганлик учун маъмурий жавобгарлик жазо чоралари белгиланган. Бу хилдаги ҳуқуқбузарликларга ер ости бойликларидан ўзбошимчалик билан фойдаланиш; ер ости бойликларига нисбатан мулк ҳуқуқини бузиш ва улардан фойдаланиш ҳуқуқини бошқа шахсларга бериш; фойдали қазилмалар жойлашган майданларга ўзбошимчалик билан иморат қуриш; ер ости бойликларини муҳофаза қилиш қоидаларига риоя этмаслик; геологик жиҳатдан ўрганиш ишларини олиб бориш қоидаларини бузиш ва бошқалар киради.

Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 60,72,76-моддаларида сувларни муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун маъмурий жавобгарлик белгиланган.

Бу жавобгарлик қўйидаги ҳуқуқбузарликлар учун келиб чиқади; сувдан ўзбошимчалик билан фойдаланиш; давлатнинг сувга бўлган мулк ҳуқуқини бузиш; сувдан фойдаланиш ҳуқуқини бошқа шахсларга бериш; сувларни ифлослантириш ва булғатиш; корхоналар ва бошқа объектларни сувларнинг ифлосланиши ва булғаниши ёки уларни зарали таъсирини олдини олувчи иншоотлар ва қурилмаларсиз фойдаланишга топишириш; ер ости сувларидан фойдаланиш иншоотлари ва усуналаридан фойдаланиш қоидаларини бузиш; сувдан фойдаланиш меъёрлари ва лимитларига риоя этмаслик; гидротехника ишларини ўзбошимчалик билан бошқариш ва улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш; сувдан фойдаланиш дастлабки ҳисобини юритиш ва оқова сувларнинг сифатини аниқлаш қоидаларини, шунингдек сув кадастри юритиш тартибини бузиш ва ҳакозо.

Жиззах вилояти табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси маълумотида кўра, 2000 йилда “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида” ги ва “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида” ги қонун нормаларини бузган, сувдан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш қоидаларига риоя этмаган 71 та ҳолат аниқланиб, 71 та мансабдор шахслар ва фуқаролар 146036 сўм миқдорида жарима солинади. Шунингдек, сувдан рухсатсиз фойдаланилганли учун Жиззах бўрдоқчилик жамоа хўжалигига 19315 сўм, У.Ҳатамов жамоа хўжалигига 73584 сўм миқдорида жарима солинган¹⁵.

(¹⁵) Жиззах вилояти табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси материаллари 2000 й дело №3.

Бошқа мисол, 1999 йилда Жиззах вилояти Ғаллаорол куйташ кони раҳбарияти томонидан Ўзбекистон Республикаси “Сув ва сувдан

фойдаланиши тўғрисида”ги қонун талабларини бузган ҳолда 760740 кб метр сувни рухсатсиз ишлатганлиги учун 266259 сўм миқдориди жарима ундириб олинди¹⁶.

(¹⁶) Жиззах вилояти табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси архиви материаллари 1999 й.

Навбатдаги маъмурий жазо чоралари ўрмон ҳуқуқбузарликлари учун белгиланган. Бу жазо чоралари Ўзбекистон Республикаси МЖКнинг 60,77-81 ва 84-моддаларида ўрнатилган. Ушбу моддаларга биноан, қуйидаги ҳуқуқбузарлик яъни ўрмонлардан ўзбошимчалик билан фойдаланиш; ўрмонларга бўлган мулк ҳуқуқини бузиш; ўрмондан фойдаланиш ҳуқуқини бошга шахсга бериш; кесиладиган ўрмон фондидан фойдаланиш тартибини бузиш; дарахтлар ва бошқа ўрмон ўсимликларини шикастлантириш ёки йўқ қилиш; ўрмонларни тиклаш қодаларига риоя этмаслик; қизил китобга киритилган ўсимликларни йиғиш; ўрмонлардан ёнғин хавфсизлиги талабларини бузиш учун маъмурий жавобгарлик қўлланилади. Масалан, Жиззах вилояти Фориш тумани назаратчиси Б.Чилбоев томонидан ҳеч қандай рухсати бўлмағи туриб дарахт кесган 2 та фуқарога нисбатан Ўзбекистон Республикаси МЖКнинг 79-моддаси 1-бандига биноан жарима солинган¹⁷.

(¹⁷) Жиззах вилояти табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси архиви материаллари 1999 й.

Экология қонунчилигини бузганлик учун қўланилиши лозим бўлган энг асосий жавобгарлик турларидан бири фуқаролик – ҳуқуқий жавобгарлик бўлиб, у табиат объектларига мулкый зарар етказиш натижасида келиб чиқади. Меъёридан ортиқ ҳавони ифлослантирилганлиги, оқова сув оқизганлиги, чиқинди чиқарганлик учун 1999 йилда фориш тумани Учқулоч конига 4800 минг сўм, Галлаорол паррандачилик фабрикасига 335 минг сўм, дўстликдан ҳиссадорлик жамиятига 87,1 минг сўм, Зарбдор тумани 133-сонли автокорхонага 50 минг сўм, “оҳак” очик турдаги ҳиссадорлик жамиятига 153,1 минг сўм, вилоят электр тормоқлари корхонасига 58,4 минг сўм, жами 8311 минг сўм тавон пули солинган¹⁸.

(¹⁸) Жиззах вилояти табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси архиви маълумотлари 1999 й дело №3.

Жиззах шаҳридаги “оҳак” очик турдаги ҳиссадорлик жамияти атмосфера ҳавосига меъёридан ортиқ оҳак чиқарганлари ва чиқиндиларни рухсаисиз жойлаштирганликлари сабабли 75450 сўм тавон пули тўланган.

Шунингдек вилоят Моржонбулоқ, қўйтош ва Уч қулоч конланри экология қонунлари бузилганлиги сабабли Маржон олтин бойитиш конидан атмосфера ҳавосига захарли чиқиндилар белгиланган нормадан ортиб кетганлиги учун 985620 сўм миқдорда, Уч қулоч кони 405411 сўм тавон пули тўланган¹⁹.

(¹⁹) Жиззах вилояти табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси арихиви маълумотлари 1999+ йи дело №3.

Бу ҳолдаги жавобгарликни энг асосий ва ўзиги хос, муҳим жавобгарлик турларидан деб ҳисоблашнинг сабаби шундан иборатки, бунда, биринчидан, ўз моҳиятига кўра табиат объектларига оид муносабатларнинг асосини мулк ташкил этса; иккинчидан, фуқаролик ҳуқуқий жавобгарлик ҳам етказилган мулкий зарарни ундириш; учинчидан, айбдорни мулкий жавобгарликка тортиш, ғайриҳуқуқий хатти-ҳаракати учун ўз мулки билан жавоб беришликни тақозо этади.

Фуқаролик – ҳуқуқий жавобгарликнинг аҳамияти айниқса ҳозирги вақтда ишлаб чиқарувчилар (хўжалик юритувчилар) тўла хўжалик ҳисоби, ўз-ўзини маблағ билан таъминлаш, мустакил хўжалик юритиш мезонлари асосида меҳнат қилаётганликлари сабабли ошиб боради.

Шуни айтиш керакки, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг умумий тушунчаси, унинг асосий хусусиятлари, жавобгарлик шакллари, жазо чоралари, жавобгарликка тортиш асослари каби масалалар ҳуқуқий адабиётларда етарли даражада илмий таҳлил қилинган²⁰.

Чунончи, О.С.Моффенинг ёзишига: “фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик ҳуқуқбузарлик учун айбдорга субъектив фуқаролик ҳуқуқларидан маҳрум этиш кўринишида ёмон ҳолат келтирувчи ёки янги фуқаролик-ҳуқуқий мажбуриятлар юкловчи санкциядир”.

“Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик деганда, таъкидлайди А.А.Собгак, қонунда ёки шартномада белгиланган бузилган ҳолатни тиклаш ва ҳуқуқбузар ҳисобидан жабрланувгини қондириш мақсадида қўлланиладиган мулкий характердаги давлат мажбурлов чорасини тушуниш мумкин”²².

Фойдаланилган адабётлар рўйхати:

1. Иоффе.О.С ответственность по гражданскому праву-л: изд-во ЛГУ, 1955 г.
2. Садыков.О.Н Имущественные санкцим в хозяйственных договорах II государство и право 1957 г №4; Малеин.Н.С Имущественные санкцим в хозяйственных м-юрид лит. 1986 г; Филикович.М.С Усиление

материальной ответственности по хозяйственным договорам II государство и право 1969 г №8.

3. Гавзе.Ф.И. Обязательственное права минск, 1969г; Матвеев.Г.К основания гражданско-правовой ответственности м-юрид лит. 1977 г. Ответственность за нарушение обязательств (отдельных видов), (Под.ред.Рахманкулова.Х.Р) т фан, 1980 й ва даговорные отношения в агропромышленном комплекс т.фан 1989 й хамда бошқалар.

4. Қаранг: Иоффе.О.С Обязательственное права минск, 1977 г ст 97.

5. Қаранг гражданское праву-л: изд-во ЛГУ, 1982 г ст 362.

